

Data de registro da demanda: 20 de outubro de 2020

Data de envio do relatório: 30 de outubro de 2020

Organização: <Sigilo>

Contato: (ETFM)

Grupo de trabalho:

Docentes:

- Xana (xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br);
- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br).
- Mariane Fruet de Mello (mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir da demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da empresa

- Profissional autônoma, bacharel em contabilidade e que deseja montar escritório de contabilidade.

- Tem dúvidas sobre a necessidade de constituir pessoa jurídica para a contratação de empresa para construção de duas casas em terreno de sua propriedade e para facilitar na obtenção de empréstimos.

Sugestões de ações

- Realizar cursos de capacitação para atualização, abaixo segue algumas opções de cursos:

https://ocaco.com.br/categorias/educacao-e-carreiras/contabilidade/contador-profissional-na-pratica?gclid=EAlaIQobChMI_7yzn5HI7AIViwyRCh1hbAKLEAAYAAEgKys_D_BwE

https://viverdecontabilidade.com/contador-profissional/?gclid=EAlaIQobChMI_7yzn5HI7AIViwyRCh1hbAKLEAAYASAAEgLbM_D_BwE

<https://nova.era.contabil.atmodigital.com/>

https://online.crcsp.org.br/comum/complementares/cursos/auto_estudo.aspx?origem=CRCRS

<https://www.crcrs.org.br/eventos-crcrs-2/>

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-escritorio-de-contabilidade.7e687a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>

<https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-gratis-contabilidade>

<https://cefis.com.br/>

https://www.fbvcursos.com/curso/curso-online-gratis-introducao-a-contabilidade&gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBF6hRmlz4u4id8GFryde67LPrd79bIIIPXb6mLCkx3-l4Mf02QLiOB_oCAg0QAyD_BwE

<https://www.cuboz.com/naf>

<https://www.crcrs.org.br/educacao-continuada-voluntaria-do-crcrs/>

- Formação de parcerias com escritórios de contabilidade já existentes, para os quais a demandante faria prospecção de clientes em troca de comissão;

Sugestões que constam no site do CRC: <http://www.crcrs.org.br/oportunidades-de-negocio/>

NEGÓCIO

E-mail: <sigilo>
Categoria: Técn. Contabilidade
Telefone: <sigilo>
Cidade: <sigilo>

Procuo sócio, investidor, parceiro para escritório de contabilidade. Possui site, sistema e redes sociais.

SERVIÇOS	E-mail: <sigilo> Categoria: Contador Telefone: <sigilo> Cidade: <sigilo>	Trabalho com a prestação de serviços contábeis e fiscais de forma remota (Sistema Domínio). Envio de obrigações acessórias, declarações, conciliações, Speds. Possuo empresa constituída.
----------	---	---

SERVIÇOS	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Contador Telefone: <sigilo> Cidade: <sigilo>	Presto serviços contábeis e fiscais de forma remota e presencial. Envio de obrigações acessórias, declarações, conciliações, escriturações, abertura, baixa e regularização de empresas. Possuo toda a estrutura necessária para exercer os trabalhos. Estou aberto à propostas.
----------	---	--

SERVIÇOS	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Contador Telefone: <sigilo> Cidade: <sigilo>	Posso atuar presencial como home office. Faço lançamentos, conciliações, integração do fiscal e pessoal e fechamento de balancete.
----------	---	--

SOCIEDAD E	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Técn. Contabilidade Telefone: <sigilo> Cidade: <sigilo>	Procuró sócio, investidor, parceiro para escritório de contabilidade. Estou estabelecida com estrutura, site, sistema, redes sociais e clientes. Gostaria de sócios com conhecimentos em Lucro real e presumido, e conhecimentos tributários.
------------	--	---

SERVIÇOS	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Técn. Contabilidade Cidade: <sigilo>	Ofereço serviços terceirizados de abertura de empresa, alterações contratuais, distrato social, solicitações de inscrições municipal, estadual, regularização alvará, regularização fiscal, entre outros.
----------	--	---

SERVIÇOS	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Contador Telefone: <sigilo> Cidade: <sigilo>	Ofereço serviços terceirizados na área fiscal e contábil. Possui conhecimento em entrega de declarações para receita federal, ECD, ECF, DIRF, DCTF e EFD-Reinf, faço também cálculo de impostos municipais, estaduais e federais, escrituração contábil e demonstrações contábeis. Tenho experiência de mais de 10 anos em escritório de contabilidade e conhecimento amplo de ambos setores. Trabalho também como PJ.
----------	---	--

SERVIÇOS	<sigilo> E-mail: <sigilo> Categoria: Contador Cidade: <sigilo>	Presto serviços na área societária e de terceirização de lançamentos contábeis, conciliações e fechamentos, entrega das declarações acessórias (DIMOB, DIRF, DMED, DEFIS, ECD e ECF), também faço IRPF. Por enquanto atendo somente em Porto Alegre e o acesso pode ser remoto ou presencial.
----------	---	---

Sugestão de escritório contábil em Santa Maria RS:<sigilo>. Contato: <sigilo>.

- Realizar estágio não remunerado em escritórios de contabilidade já existentes, a fim de auxiliar no seu processo de atualização das normas vigentes;
- Não há necessidade de constituir PJ, pois PF tem as mesmas garantias em caso de problemas quando da contratação de empresa de construção. Para empréstimos, não há linhas especiais para a construção em caso de constituição de MEI.
- Após a realização das atualizações acerca das rotinas contábeis bem como legislação, avaliar a abertura do escritório.
- Definir objetivos e metas para a abertura do empreendimento (escritório contábil).